

IMOM SARAXSIYNING ‘AL-MABSUT’ ASARI: HANAFIY FIQHINING YIRIK MANBASI

Raxmonova Mohigul Farhodjon qizi

FDTU “Ijtimoiy fanlar va sport” kafedrası asisstant

Annotatsiya: Mazkur maqolada buyuk hanafiy faqih Imom Saraxsiyning islom huquqi rivojidadagi muhim manbalaridan biri bo‘lgan **“Al-Mabsut”** asari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Asarda hanafiy fiqhining asosiy masalalari keng va chuqur yoritilib, dalillash uslubi, qiyos, istihson hamda boshqa fiqhiy metodlarning qo‘llanilishi ochib beriladi. Shuningdek, “Al-Mabsut”ning hanafiy mazhabi shakllanishi va keyingi fiqhiy adabiyotlarga ta’siri ko‘rsatib beriladi.

Kalit so‘zlar: Imom Saraxsiy, Al-Mabsut, hanafiy fiqhi, islom huquqi, qiyos.

Annotation: This article analyzes **“Al-Mabsut”**, one of the most significant works of the great Hanafi jurist Imam al-Sarakhsi, and its role in the development of Islamic jurisprudence. The work systematically examines fundamental issues of Hanafi fiqh, highlighting legal reasoning methods such as analogy (qiyas), juristic preference (istihsan), and evidential analysis. The article also discusses the influence of *Al-Mabsut* on the formation of the Hanafi school and its lasting impact on later juristic literature.

Keywords: Imam al-Sarakhsi, Al-Mabsut, Hanafi jurisprudence, Islamic law, qiyas.

Аннотация: В данной статье рассматривается труд выдающегося ханафитского правоведа Имама ас-Сарахси **«Аль-Мабсут»**, являющийся одним из важнейших источников исламского права. В работе анализируются основные вопросы ханафитского фикха, методы правового обоснования, такие как кийас и истихсан, а также научный подход автора. Особое внимание уделяется значению «Аль-Мабсут» в развитии ханафитской правовой школы и его влиянию на последующую юридическую литературу.

Ключевые слова: Имам ас-Сарахси, Аль-Мабсут, ханафитский фикх, исламское право.

Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad as-Saraxsiy (vaf. 483/1090) islom huquqi tarixida hanafiy mazhabining eng yirik namoyandalaridan biri hisoblanadi. U Markaziy Osiyoning Saraxs (hozirgi Turkmaniston hududi) shahrida yetishib chiqqan bo‘lib, o‘z davrida chuqur ilmiy salohiyati, mustahkam xotirasi va keng qamrovli fiqhiy tafakkuri bilan tanilgan. Imom Saraxsiy asosan **fiqh, usul al-fiqh, qiyos, istihson** va **shariat maqsadlari (maqosid ash-shari’a)** sohalarida ilmiy faoliyat olib borgan. U hanafiy fiqhining nazariy va amaliy masalalarini mukammal tahlil qilib, ularni dalillash va mantiqiy asoslashda o‘ziga xos metodologiyani ishlab chiqqan. Saraxsiyning ilmiy faoliyatidagi eng muhim jihatlardan biri — uning **zindonda bo‘lgan paytida ham ilm bilan shug‘ullanishni to‘xtatmaganidir**. Rivoyatlarga ko‘ra, u uzoq yillar qamoqda bo‘lgan vaqtida shogirdlariga og‘zaki tarzda dars bergan va ular uning aytganlarini yozib borishgan. Natijada hanafiy fiqhining eng yirik ensiklopedik asarlaridan biri bo‘lgan **“Al-Mabsut”** yuzaga kelgan.

Islom huquqi tarixida hanafiy mazhabi o‘zining chuqur ilmiy yondashuvi, keng qamrovli fiqhiy metodologiyasi bilan alohida o‘rin egallaydi. Ushbu mazhab rivojiga beqiyos hissa qo‘shgan buyuk allomalardan biri Imom Saraxsiy hisoblanadi. Uning mashhur **“Al-Mabsut”** asari hanafiy fiqhining eng muhim va mukammal manbalaridan biri sifatida e’tirof etiladi. Mazkur asar nafaqat fiqhiy masalalarning batafsil bayoni, balki huquqiy tafakkur, dalillash usullari va fiqhiy qoidalarni chuqur tahlil qilishi bilan ajralib turadi. Ushbu maqolada **“Al-Mabsut”** asarining yaratilish sabablari, ilmiy ahamiyati hamda hanafiy fiqh taraqqiyotidagi o‘rni yoritib beriladi.

Imom Laknaviy (rohimahulloh) ta’kidlashicha, Shamsul-aimma Saraxsiy Movarounnaxrning usul va furu’ni egallagan buyuk olimlaridan hisoblanadi. Uning eng muhim asari furu’ul-fiqh bo‘yicha 15 jildda yozilgan **“al-Mabsut”** kitobidir. Ushbu kitob Hanafiy mazhabi bo‘yicha bir mo‘tabar huquqiy manba sifatida barcha islom mamlakatlarida qo‘llanib kelinmoqda. **“Al-Mabsut”** kitobi Abu Abdullo Muhammad Hasan Ismoil ash-Shofi’iy yozgan sharh-u tadqiqot bilan birga 2001-yil Bayrutda 30 juz’da nashr etildi.

Imom Saraxsiyning hayotida turli noxushliklar ham sodir bo‘lgan. Tuhmatchi-hasadgo‘ylar hayit kunida qoraxoniylar hukmdori Ibrohimxon sha’ninga tegadigan yomon

soʻzlar bilan Saraxsiyni qoraladilar. Ibrohimxon uni Buxorodan Oʻzganga surgun qildi.

Bu haqda quyidagicha keltirilgan: “Saraxsiy Movarounnahrning Fargʻona vodiysidagi Oʻzgand shahriga koʻchib bordi. U yerda xoqonning saroyida istiqomat qildi. Imom Saraxsiy “hoqonning iddasi chiqmagan ayolga uylanishi harom” deb fatvo chiqargani uchun hijriy 466-yilda zindonga solindi”^[1]

Allomaning “Sohibul Mabsut” nomi bilan ham mashhur boʻlgan kitob haqida Ibrohim ibn Ali Tartusiy (vaf. 1357 y.): “Saraxsiyning “Mabsut” asari shunday bir kitobki, unga zid boʻlgan boshqa fiqhiy qoidaga amal qilinmaydi, ungagina ishoniladi, uning asosidagina fatvo chiqarilib, unga asosan taʼvil qilinadi”, deb yozgan.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi SHQMning nodir manbalar fondida “Mabsut” asarining turli asrlarda kotiblar tomonidan koʻchirilgan sakkizta qoʻlyozma nusxasi saqlanmoqda^[2]

Imom Shamsul-aʼimma Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad as-Saraxsiy (vaf. 483/1090) islom huquqi tarixida hanafiy mazhabining eng yirik namoyandalaridan biri hisoblanadi. U Markaziy Osiyoning Saraxs (hozirgi Turkmaniston hududi) shahrida yetishib chiqqan boʻlib, oʻz davrida chuqur ilmiy salohiyati, mustahkam xotirasi va keng qamrovli fiqhiy tafakkuri bilan tanilgan.

Imom Saraxsiy asosan fiqh, usul al-fiqh, qiyos, istihson va shariat maqsadlari (maqosid ash-shariʼa) sohalarida ilmiy faoliyat olib borgan. U hanafiy fiqhining nazariy va amaliy masalalarini mukammal tahlil qilib, ularni dalillash va mantiqiy asoslashda oʻziga xos metodologiyani ishlab chiqqan.

Saraxsiyning ilmiy faoliyatidagi eng muhim jihatlardan biri — uning zindonda boʻlgan paytida ham ilm bilan shugʻullanishni toʻxtatmaganidir. Rivoyatlarga koʻra, u uzoq yillar qamoqda boʻlgan vaqtida shogirdlariga ogʻzaki tarzda dars bergan va ular uning aytganlarini yozib borishgan. Natijada hanafiy fiqhining eng yirik ensiklopedik asarlaridan biri boʻlgan “Al-Mabsut” yuzaga kelgan.

Foydalanilgan adbiyotlar:

1. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Fiqhiy yo‘nalishlar va kitoblar. – T.: “SHARQ” nashriyoti, 2011. – B.153
2. O‘rta asr sharq allomalari ensiklopidiyasi. Samarqand: Imom Buxoriy xalqaro markazi, 2016. – B.351.
3. Yuldasheva G. Xalqaro huquq. Darslik /Mualliflar jamoasi. – T.: TDYU nashriyoti, 2018.